

ТАЪЛИМ ФАОЛИЯТИНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ

Давронова Гулсара

Сирдарё вилояти ХТБ услубчиси.

Аннотация. Мақолада таълимни ривожлантиришнинг воситаларини аниқлаш, таълим фаолиятини тўғри ташкил этиш шакллари каби масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: стандарт, кўникма, билим, малака, компетенция, жараён, мактаб, характер, ривожланиш, миқдор, фаолият, тарбия.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий тамойилларидан бири сифатида билимли бўлишни ва истеъдодни рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Натижада таълим олувчиларнинг истеъдод ва қобилиятларини давлат томонидан моддий ва маънавий жиҳатдан рағбатлантириб бориш, ихтисослаштирилган мактаб ва фан соҳаларида чуқурлаштирилган синфларни ташкил этиш, ўқувчиларнинг ҳар томонлама уйғун ривожланишини таъминлаш мақсадида махсус марказлар фаолиятини йўлгақўйиш тизими шакллантирилди. Ўқувчиларда Давлат таълим стандартларига мос кўникма, билим, малака ва компетенцияларни ҳосил қилиш, умуммаданий кўникмаларни шакллантириш, уларни жамият ҳаётига тайёрлаш, фикрлашни ривожлантириш, ватанпарварлик, мустақиллик тамойиллари асосида демократияга содиқлик ҳиссини шакллантириш ўқув жараёнининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ўрганиш жараёнида оғзаки машқлардан фойдаланишнинг икки жиҳати борлигини ҳисобга олдик: мазмун ва жараён. Ушбу вазиятдан келиб чиқиб, биз ўқувчиларда математик тафаккурни ривожлантириш муаммосини ҳал қилиш учун аниқ таълимни танлашимиз керак. Бу, албатта, оғзаки машқлар мазмунига таъсир қилади. Бундай технология сифатида биз ривожлантирувчи таълим технологиясидан фойдаланамиз. Чунки келажак мактаби тараққий этувчи таълим мактаби экани кун сайин аён бўлиб бормоқда.

Таълим ривожланишининг характерини аниқлаш, кейин уни амалга ошириш воситаларини аниқлаш кўп жиҳатдан ривожланиш тоифаси билан боғлиқ.

Ривожланиш - бу объектив жараён бўлиб, ташқи ва ички назорат омиллари таъсирида шахснинг миқдорлари, яъни фазилатлари, фазилатлари ва ҳуқуқларини шакллантириш, оsonдан мураккабга, оддийдан мураккабга, мавҳумдан хусусийга, содда шакллардан юқори фаолиятга ўтиш.

Инсон тарбияси ва унинг ақлий ривожланиши ўртасида доимо фаоллик мавжуд. Шунинг учун ҳам бошланғич таълимни ривожлантириш мазмунини такомиллаштириш ёки бойитишда, энг аввало, таълим фаолияти мазмуни ва тузилишини пухта таҳлил қилиш зарур. Кичик ёшдаги ўқувчиларнинг ақлий ривожланиши бу ҳолат билан бевосита боғлиқ.

Шунга кўра биз ўқувчиларнинг мантикий фикрлашини ривожлантиришда оғзаки машқлар тизимидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Оғзаки машқлар машқ қилиш тури бўлиб, ёзма машққа қаршидир, нутқни ривожлантиришга мўлжалланган фаолият турини кўрсатади. Оғзаки машқ бажарилаётганда эшитиш анализаторлари етакчи восита бўлади ва материалларни ёд олиш, тезда жавоб қилиш имкониятларини ҳосил қилади. У расмийлаштиришни талаб қилмайди, шунинг учун ҳам бошланғич синф ўқувчисининг фикрлашини ривожлантирувчи асосий

омил бўлади. Мантикий тафаррукни ривожлантириш ўқувчининг ўқув фаолияти билан боғлиқ: биринчидан, улар умумий фаолият концепциясининг санаб ўтилган барча таркибий қисмларини ўз ичига олади; бошқа томондан, бу компонентлар бошқа ҳар қандай фаолиятдан фарқ қилувчи субъектив мазмунга эга.

Мисол учун, агар биз тўғри бурчакли учбурчакнинг майдонини ҳисоблаш формуласини кўриб чиқсак. Мақсад - тўғри бурчакли учбурчакнинг майдони тўғри бурчакли учбурчакнинг ярмига тенг эканлигини исботлаш. Мотив - билиш зарурати. Усул тўртбурчаклар тўртбурчакни ўрганишдан иборат: уни эгиб, диагонал равишда кесиб олинг, олинган учбурчакларни бир-бирининг устига қўйинг ва тўртбурчаклар майдони учун формуладан фойдаланиб, уларнинг тенглигини ўрнатинг. Натижада тўғри бурчакли учбурчакнинг майдони учун формуланинг асосланиши.

Ўқув жараёнида фаолият деганда, янги натижага эришишга қаратилган объект ва субъектнинг ўзаро таъсири тушунилади. Бу таърифдан келиб чиқадики, фаолиятнинг асосини у ёки бу фаолият маҳсулини олиш имконини берувчи технология ташкил этади. Шунини таъкидлаш керакки, технология фаолиятнинг субъекти ҳам, объекти ҳам эмас. Ўқувчилар ўқиш, билим ва кўникмаларга эга бўлишлари учун уларнинг фаолиятини тўғри ташкил этиш зарур. Ўқувчи ўқув материални ўқув фаолияти сифатида ўрганади, агар: биринчидан, мавжуд материални ўзлаштиришга бўлган эҳтиёж ва мотивация шаклланса; иккинчидан, агар ўқувчининг фаолияти ўзлаштирилаётган материяни ўзгартириб, уни янги мазмун билан тўлдиришдан иборат бўлса, у инсон фаолиятини тўғри ташкил этишнинг асоси бўлади.

Таълим фаолиятини тўғри ташкил этишнинг биринчи шarti - бу ички эҳтиёжлар ва мотивларнинг мавжудлиги. Ўқув эҳтиёжлари ва мотивлари ўқувчиларни билим олишга йўналтиради. Ушбу босқичда билим ушбу ўқув материални қайта ишлаш натижасида пайдо бўлади. Бундай муомала ўқув материалдаги ички ёки муҳим муносабатларни очиб беради. Ўрганишга бўлган эҳтиёж ҳақида гапирганда, биз ўқувчининг ҳақиқий ёки фикрлаш тажрибасига бўлган эҳтиёжини тушунашимиз.

Ўқитувчи одатда ўқувчилардан дарсда шу мавзу бўйича тажриба ўтказиш орқали бирор мавзунини ўрганишни сўраса, ўқувчилардан ўқув фаолиятини амалга оширишни талаб қиладиган муаммолар мавжуд. Ўқувчилардан ўрганилаётган материалнинг ички ва ташқи алоқаларини ўрнатишни талаб қиладиган педагогик тажриба доимо ижодий характерга эга. В. В. Давидовнинг фикрича, «шахснинг шахсияти унинг ижодида намоён бўлади». Ўқувчиларнинг таълим фаолиятини ривожлантириш зарурати ва уларни амалга ошириш қобилияти ўқувчи шахсининг ривожланишига катта ёрдам беради. Ўқув фаолиятининг асосий элементи эҳтиёжсиз мавжуд бўлолмайди.

Келинг, математикадан оғзаки топшириқни мисол қилиб олайлик.

$$4 + 5 \quad 6 + 3 \quad 5 + 4 \quad 7 + 2 \quad 10 - 1 \quad 11 - 2 \quad 12 - 3$$

1. Сонли ифоданинг қийматини топинг.
2. Қайси белгилар асосида сонли ифодаларни беришимиз мумкин?
3. Сон иборалар маъносида қандай қизиқарли ҳолатни сездингиз?
4. 9 қийматига эга сонли ифода яратинг.
5. Қуйидаги сон ифодалардан қайси бири йиғиндини топиш учун ортиқча? Нега?
6. Рақамли ифодалардаги фарқларга оид мисолларда қандай қизиқарли ҳолатни пайқаддингиз?

Ўқув фаолиятини тўғри ташкил этишнинг иккинчи шarti ўқувчиларни ўрганган материали билан тажриба қилишга мажбур қиладиган ўқув вазифасини шакллантиришдир.

Бу назарияга кўра, ўрганиш ўқувчиларни фаолият ва ақлий ҳаракат йўналишини олишга ва уни режалаштириш ва амалга оширишга ундайди. Кўнгиллилик кўникмалари ва малакаларини ривожлантириш учун қуйидагилар зарур:

- 1) мотивация яратиш;
- 2) ҳаракатга йўналтирилган моделни тушунтириш ва фарқлаш, яъни ҳаракатни ўқувчилар учун тушунарли ва эришиш мумкин бўлган ҳаракатларга бўлиш;
- 3) ҳаракатни моддий ёки моддийлашган шаклда шакллантириш;
- 4) оғзаки нутқ ёрдамида ҳаракатни шакллантириш. Бунда алгоритмнинг барча амаллари ва кўрсатмалари уларнинг бажарилиши тартибида овоз чиқариб айтилади;
- 5) ички нутқ орқали ҳаракатни шакллантириш. Ҳаракатлар ички нутқ ёрдамида такрорланади, бунда ҳаракатлар қисқартирилади ва автоматлаштирилади;
- 6) Психик ҳаракатларни босқичма-босқич ривожлантириш назариясига кўра, вазифаларни шакллантиришда урта асосий тур мавжуд.

Ҳаракат йўналишини танлашнинг биринчи тури: ўқувчига ҳаракат намунаси берилади ва натижаси айтилади, лекин ҳаракатни қандай бажариш кераклиги кўрсатилмайди. Тўғри жавобни танлаш ўқувчининг ўзига боғлиқ. Натижада у ақлий ҳаракатларни тўғри бажаришни ўрганади. Бироқ, бу жараёнда шаклланган кўникмалар мустаҳкамланмайди ва малакага эга бўлмайди. Шунинг учун улар янги вазифаларни бажариш жараёнига ўтказилмайди. бу турдаги йўналиш танлаш устида ишлаётган ўқитувчи кўп хатоларни олдиндан режалаштирган бўлади. Тўғрироғи, ўқитувчи бу ҳолатда ортиқча такрорлаш ва етказиб бериш билан овора бўлади.

Ҳаракат йўналишини танлашнинг иккинчи тури: ўқувчига бирор ҳаракат ёки топшириқни тўғри бажариш бўйича кўрсатма берилади, яъни тайёр ҳаракат алгоритми тақдим этилади.

Алгоритмни қўллаш бўйича кўрсатмаларга қатъий амал қилинган ўқув жараёнида ўқувчиларнинг ҳаракатлари беҳато, тез бажарилади. Машқлар давомида алгоритм ўзлаштирилади. Алгоритмдан фойдаланишга мисоллар:

$38 + 7$, тўғри тўртбурчак периметрини ҳисоблаш, номаълум қўшимчани топиш учун тенгламани ечиш ва ҳоказо. Бунда ўқувчи янги топшириқни олдинги топшириқ билан солиштиради, агар улар бир хил бўлса, ўқитувчи томонидан берилган алгоритм янги вазифани бажаришда муваффақиятли қўлланилади. Шунини таъкидлаш керакки, қўллаш доираси ҳаракатлар ва вазифаларни бажаришнинг муайян шартлари билан чегараланади.

Иккинчи турда бажариладиган ишларнинг камчилиги шундаки, ҳаракатлар кетма-кетлиги ташқаридан таъминланади. Натижада унинг ижодий тафаккурининг ривожланиши секинлашади, лекин алгоритмик фаолият усули яхши шаклланади. Ўқувчига доимо тайёр алгоритмлар, маълумотномалар, конспектлар берилса, у ақлий ривожланишда олдинга силжий олмайди, балки фанга оид кўникма ва малакаларни этарлича яхши эгаллайди.

Ҳаракат йўналишини танлашнинг учинчи тури дастлаб ўқув жараёнида эмас, балки вазиятни таҳлил қилишда, муайян вазиятда ҳаракат қилиш усулини ўргатишда ётади. Ўқитувчи ўқувчилар билан муайян усулда масалалар ечишни чуқур таҳлил қилади. Натижада ўқувчилар мустақил равишда масалани ечишнинг умумлаштирилган схемасини ёки алгоритмини ишлаб чиқади.

Мисол тариқасида ташкил этилган амалий ишлар орқали ўқувчиларни “тадқиқот”га йўналтиришни кўриб чиқамиз.

Ёнлари 4 см ва 16 см бўлган қоғоздан тўртбурчаклар кесиб олинг ва уни ярмига катлайин. Кейин уни 8 та тенг бўлакка катлаярак 4 та тенг бўлакка бўлинг. Парчалар сони ортиши билан улар қандай ўзгаришини тасвирлаб беринг.

Учинчи босқичда олиб борилган ишлар умумлашмаларнинг маъно доирасида шаклланиш қонуниятларига мос келади ва ўқувчиларда назарий тафаккурни ривожлантиришга хизмат қилади. Алгоритмик фаолият усулидан ижодий-назарий фикрлашга ўтиш мавжуд. Бундай шаклланган ҳаракатлар ўзгарувчан шароитларга чидамли бўлиб, бир хил турдаги муаммоларни ҳал қилишда чексиз ҳаракат доирасига эга.

Шахсга йўналтирилган таълим назариясида билим ҳеч қачон ўқувчиларга тайёр шаклда берилмаслиги керак. Билим ҳар доим муайян фаолият контекстида ўзлаштирилади.

Шундай қилиб, ҳаракат йўналишини танлашнинг учинчи турида ўқувчиларнинг билиш фаолияти билиш фаолияти билан бирлаштирилади. Таълим фаолиятининг муҳим хусусиятларидан бири бу ўқув жараёнининг ижодий хусусиятидир.

Ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини шакллантиришга фақат уларнинг ижодий фаолият жараёнида фаол иштирок этишини таъминлаш орқали эришиш мумкин. Натижада, ўқув фаолияти уларнинг интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришга, шунингдек, математик билимларни ўзлаштиришга қаратилган.

Ақлий ҳаракатлар ва билимларни босқичма-босқич шакллантиришга асосланган таълимга фаол ёндашиш тамойилига таяниш мақсадга мувофиқдир. Чунки ривожлантирувчи таълим назарияси математика ўқитиш жараёнида учта асосий масалани ҳал қилишни талаб қилади: мақсадларни тўғри белгилаш, мазмунини аниқ танлаш ва дидактик воситаларни тизимлаштириш. Ўқувчиларда мантиқий фикрлашни ривожлантириш ғояси ушбу муаммоларни самарали ҳал қилишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Давидов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. 544 с.
2. Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т.: Ўзбекистон, 1999. - 29 б.
3. Султонов М.М. Математика дарсларида бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-интеллектуал қобилиятини ривожлантириш//ўқув метолик қўлланма. – Т.: Фан ва технология. 2012. б.
4. Тожибоева Х.М. Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими. - 13.00.01 – Педагогика назарияси. педагогика таълимотлар тарихи. пед.фан.бўй.фал.док.дис. автореф. (PhD). - Тошкент –2018. – 44 б.
5. Фалсафа. Қомусий луғат. “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти”, “ШАРҚ” нашриёт- матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти. – Тошкент - 2004. 496 б.
6. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev “O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. ”Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., “Bekinmashoq-plyus”. 2013.